

O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKKA QARSHI KURASH: MUAMMOLAR, SABABLAR VA SAMARALI YECHIMLAR TIZIMI

Gavharshodbegim Muhammadi qizi Xolmatova

Ilmiy tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Shoazim Ibragimovich Shazamanov

Siyosiy fanlar doktori, professor

Ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrası professori

Renessans ta’lim universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistondagi kambag‘allikning iqtisodiy, ijtimoiy, institutsional va ekologik omillar bilan bog‘liq sabablari, uning jamiyat hayotiga ta’siri hamda uni qisqartirish yo‘llari tahlil qilinadi. Tadqiqotda “Kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi (2020–2030)”ning mazmuni, amalga oshirilayotgan islohotlar, xotin-qizlar va yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, shuningdek, xalqaro tajribalar, xususan, Xitoyning kambag‘allikka qarshi siyosatidan olinadigan saboqlar o‘rganilgan. Maqolada resurslarning hududlar bo‘yicha teng taqsimlanmasligi, ijtimoiy yordam tizimidagi kamchiliklar va norasmiy iqtisodiyotning yuqoriligi kabi to‘siqlar ham ko‘rsatib o‘tilgan. Yakuniy xulosalarda barqaror bandlikni ta’minlash, sifatli ta’lim va kasb-hunar o‘qitish tizimini rivojlantirish, davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, shuningdek, ijtimoiy adolat va o‘rta sinfnı kengaytirish orqali kambag‘allikni izchil kamaytirish zarurligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: Kambag‘allik, iqtisodiy islohotlar, ijtimoiy tenglik, bandlik, ta’lim sifati, kasb-hunarga o‘qitish, kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi, xalqaro tajriba, ijtimoiy himoya, barqaror rivojlanish.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Гавхаршодбегим Мухаммади Кизи Холматова

Научный исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Шоазим Ибрагимович Шазаманов

Доктор политических наук, профессор

Кафедра общественно-политических наук

Университет образования «Ренессанс»

Аннотация. В статье анализируются причины бедности в Узбекистане, связанные с экономическими, социальными, институциональными и экологическими факторами, ее влияние на общество

и пути ее сокращения. В исследовании рассматривается содержание Стратегии сокращения бедности (2020–2030 гг.), проводимые реформы, создаваемые возможности для женщин и молодежи, а также международный опыт, в частности уроки, извлеченные из политики Китая по сокращению бедности. В статье также освещаются такие препятствия, как неравномерное распределение ресурсов между регионами, недостатки системы социальной помощи и высокий уровень неформальной экономики. В заключительных замечаниях подчеркивается необходимость обеспечения устойчивой занятости, развития системы качественного образования и профессиональной подготовки, укрепления государственно-частного партнерства и последовательного сокращения бедности путем обеспечения социальной справедливости и расширения среднего класса.

Ключевые слова: бедность, экономические реформы, социальное равенство, занятость, качество образования, профессиональное обучение, стратегия сокращения бедности, международный опыт, социальная защита, устойчивое развитие.

COMBATING POVERTY IN UZBEKISTAN: PROBLEMS, CAUSES AND A SYSTEM OF EFFECTIVE SOLUTIONS

Gavkharshodbegim Muhammadi qizi Kholmatova

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

Shoazim Ibragimovich Shazamanov

Doctor of Political Science, Professor

Department of Social and Political Sciences

Renaissance University of Education

Annotation. *This article analyses the causes of poverty in Uzbekistan related to economic, social, institutional, and environmental factors, its impact on society, and ways to reduce it. The study examines the content of the Poverty Reduction Strategy (2020–2030), the reforms being implemented, the opportunities created for women and young people, and international experience, in particular, the lessons learned from China's poverty reduction policy. The article also highlights obstacles such as the uneven distribution of resources across regions, shortcomings in the social assistance system, and the high level of the informal economy. The concluding remarks emphasise the need to ensure sustainable employment, develop a high-quality education and vocational training system, strengthen public-private partnerships, and consistently reduce poverty through social justice and the expansion of the middle class.*

Keywords: *Poverty, economic reforms, social equality, employment, quality of education, vocational training, poverty reduction strategy, international experience, social protection, sustainable development.*

KIRISH

Ayni paytda O‘zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, aholi farovonligini oshirish, barqaror rivojlanishni ta’minlashga qaratilgan chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu transformatsion jarayon doirasida kambag‘allik muammosi eng dolzarb va ko‘p qirrali muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Kambag‘allik nafaqat moddiy resurslardan foydalanish cheklanganligi bilan tavsiflanadigan iqtisodiy holat, balki ijtimoiy jipslikka, ma’naviy farovonlikka, siyosiy barqarorlikka chuqur ta’sir etuvchi omildir. Doimiy kambag‘allik islohotlar samaradorligini pasaytirishi, tengsizlikni chuqurlashtirishi, inson salohiyatini ro‘yobga chiqarishni cheklashi, shu bilan jamiyat barqarorligi va taraqqiyotiga xavf tug‘dirishi mumkin. Buni anglagan holda, O‘zbekiston kambag‘allikni qisqartirishni o‘zining milliy taraqqiyot kun tartibining markaziga qo‘ydi, ayni paytda olimlar va siyosatchilar ham iqtisodiy modernizatsiya va ijtimoiy inklyuzivlikni uyg‘unlashtirgan keng qamrovli strategiyalar zarurligini ta’kidlamoqda. Shu bois O‘zbekistonda kambag‘allikning mohiyatini tahlil qilish va uni bartaraf etishning samarali yo‘llarini aniqlash mutanosib o‘sish va uzoq muddatli barqarorlikni ta’minlashning ham akademik zarurati, ham amaliy ustuvor vazifasidir.

METODOLOGIYA

Ushbu maqolani yozishda adabiyotlarni tahlil qilish, statistik ma’lumotlar va davlat hisobotlarini tahlil qilish, taqqoslash usuli, va faktik ma’lumotlar, xususan, “Kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi (2020-2030)” va Jahon banki hisobotlaridagi aniq ko‘rsatkichlaridan foydalanildi.

ASOSIY QISM

Kambag‘allik – ma’lum bir turmush darajasi uchun moliyaviy resurslar va zaruriy narsalar yetishmasligi holati. Bu shuni anglatadiki, kambag‘al aholi o‘zlarining asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun kerakli vositalardan foydalana olmaydi. Ushbu asosiy ehtiyojlar keng ma’noda jamiyatda hukmron turmush darajasini aks ettiruvchi sifatida ta’riflanishi mumkin. Kambag‘allik turli xil ekologik, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu ko‘pincha sog‘liqni saqlash muammolari, past darajadagi ta’lim sifati, ishsizlik va beparvolik bilan bog‘liq.

Kambag‘allikning ikkita asosiy o‘lchovi mavjud:

1. Mutlaq - daromadni oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshpana kabi asosiy shaxsiy ehtiyojlarni qondirish uchun zarur bo‘lgan miqdor bilan baholanadi.

2. Nisbiy - bir vaqtning o‘zida boshqa odamlar bilan solishtirganda, insonning minimal turmush darajasiga javob bera olmasligi¹.

Shuni ta’kidlash kerakki, nisbiy kambag‘allikning ta’rifi bir mamlakatdan boshqasiga farq qiladi. Kambag‘allikni aniqlash va o‘lchashdagi qiyinchiliklarga qaramay, kambag‘allikning salbiy oqibatlari ham shaxslar, ham jamiyat uchun zararlidir.

Kambag‘allikning bir necha turlari mavjud. Ular quyidagicha:

- davriy;
- uzoq muddatli;
- keng tarqalgan;
- bir yerda to‘plangan;
- individual.

Davriy kambag‘allik vaqtinchalik bo‘lib, asosan, vaqtincha oziq-ovqat tanqisligi yoki qishloq xo‘jaligini noto‘g‘ri rejalashtirish natijasida yuzaga keladi. Sanoatlashgan jamiyatlarda kambag‘allikning asosiy davriy sababi iqtisodiy faoliyatning umumiy sur‘atlarining davriy o‘zgarishi, tanazzul davridagi ommaviy ishsizlikdir. Boshqa tomondan, jamoaviy kambag‘allik asosiy ehtiyojlarni ta’minlash uchun vositalarning doimiy yetishmasligini o‘z ichiga oladi va odatda Osiyo, Yaqin Sharq, Afrikaning ko‘p qismida, Janubiy va Markaziy Amerikaning ba’zi qismlarida uchraydi. Taklif etilayotgan chora-tadbirlar qishloq xo‘jaligini yaxshilash, sanoatlashtirish yoki aholi sonini cheklash orqali yalpi ichki mahsulotni kengaytirishni o‘z ichiga oladi. Biroq, bu vositalar bahsli va ba’zan noaniq bo‘lib qolmoqda. Bir yerda to‘plangan yoki jamlangan kambag‘allik rivojlangan mamlakatlardagi ayrim demografik guruhlariga ta’sir qiladi, bu esa o‘lim darajasining oshishiga, sog‘liqning yomonlashishiga va ta’lim sifatining tushishiga olib keladi. Buni yengillashtirishga qaratilgan sa’y-harakatlar yangi ishlab chiqarishlarni jalb etish, kichik biznesni rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi usullarini takomillashtirishdan iborat².

BMT va boshqa nufuzli tashkilotlar kambag‘allikni bartaraf etish masalasida qator kompleks yondashuvlarni, jumladan, bandlike muhitini yaratish, ta’lim va sog‘liqni saqlashni yaxshilash, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish va norasmiy iqtisodiyotni rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish va davlat tizimiga qo‘shish zarur. Ular, shuningdek, manzillilik, shaffoflik va mahalliy darajani mustahkamlashni ta’kidlaydi. Jahon banki tahlillari iqtisodiy o‘shish va inklyuziv siyosat birga amalga oshirilsa, samaradorlik oshishini ko‘rsatadi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti va UNICEF esa yoshlar bandligi va migratsiya oqibatlariga alohida urg‘u beradi.

O‘zbekistonda kambag‘allikning asosiy sabablari

O‘zbekistonda kambag‘allikning shakllanishi ko‘plab iqtisodiy, ijtimoiy, institutsional hamda ekologik omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning har biri mamlakatda aholi farovonligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

¹ Poverty. Wikipedia - <https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty>

² Poverty (2024). Britannica web-saytidan olindi. <https://www.britannica.com/topic/poverty>

Avvalo, *iqtisodiy omillar* kambag‘allikning asosiy sabablaridan biridir. Ishlab chiqarishning samaradorligi pastligi, ayniqsa, qishloq xo‘jaligida texnologik yangilanish jarayonining sust kechayotgani aholi daromadiga salbiy ta’sir etmoqda. Ish haqlarining pastligi, norasmiy bandlikning yuqoriligi va hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlar ham kambag‘allikni kuchaytiruvchi omillardandir. Shuningdek, inflatsiya va narxlarning muntazam oshib borishi aholining real daromadini kamaytiradi.

Ijtimoiy omillar ham kambag‘allikni chuqurlashtiradi. Ta’lim sifati va kasbiy malaka darajasining pastligi, aholi sonining tez o‘shishi natijasida ish o‘rinlariga talabning yuqoriligi mehnat bozorida muvozanatni buzadi. Migratsiya jarayonlari ham muhim rol o‘ynaydi. Xususan, tashqi mehnat migratsiyasi ayrim oilalarga vaqtincha daromad keltirsa-da, ichki mehnat resurslarining kamayishiga sabab bo‘ladi. UNICEF tomonidan olib berilgan tadqiqot va tahlillarga ko‘ra, yoshlar orasida ish imkoniyatlarining cheklanganligi, yuqori norasmiy bandlik va kam maoshlar sabab ko‘pchilikni migratsiyaga, vaqtinchalik yoki doimiy mehnat migratsiyasiga, undayapti. Jumladan, yoshlar ko‘pincha hayot darajasini yaxshilash va ishlab, pul topish uchun ichki va tashqi migratsiyani tanlaydi va bu yoshlar uchun migratsiyaning qisman daromad manbai ekanligini ko‘rsatadi. Shu bois kambag‘allik darajasining yuqoriligi va bandlikning yetarli emasligi yoshlar migratsiyasining asosiy omillaridan biridir.

Shuni aytish mumkinki, ko‘plab davlatlar, jumladan, O‘zbekiston ham migratsiyani ichki kambag‘allikning bir yechimi sifatida qarab kelmoqda. Xorijdagi ishchilardan kelayotgan pul o‘tkazmalari oilalar daromadini oshirib, qisman kambag‘allikni kamaytiradi. Bu iqtisodiyotga katta ta’sir ko‘rsatadi va kambag‘allik ko‘rsatkichlarini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Lekin strategik jihatdan migratsiyani “barqaror yechim” deb hisoblash xavfli bo‘lishi mumkin, negaki, migratsiya tashqi omillarga, jumladan, mehnat bozori sharoiti, geosiyosat, qabul qiluvchi mamlakat siyosatiga bog‘liq va bolalar va qarovsiz qolgan ijtimoiy guruhlarga sarflanadigan ijtimoiy xarajatlar ham mavjud. Shu sababli davlat migratsiyani vaqtincha daromad manbai sifatida qo‘llab-quvvatlash bilan birga ichki bandlik va iqtisodiy imkoniyatlarni yaratishga, ya’ni migratsiyani “ixtiyoriy” tanlovga aylantirishga urg‘u berishi kerak.

Bundan tashqari, *institutsional omillar* ham muhim ahamiyatga ega. Mahalliy boshqaruv tizimida samaradorlik pastligi, kambag‘allikka qarshi dasturlarni amalga oshirishda byurokratik to‘siqlar mavjudligi, moliyaviy xizmatlarning rivojlanmaganligi va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarining yetarli emasligi aholi farovonligining oshishiga to‘sqinlik qilmoqda. Ayniqsa, chekka hududlarda kichik biznesni rivojlantirish uchun infratuzilma va axborot yetishmasligi seziladi.

Ekologik va hududiy omillar ham o‘z ta’sirini o‘tkazmasdan qolmaydi. Qurg‘oqchilik, suv tanqisligi va Orolbo‘yi mintaqasidagi ekologik inqiroz natijasida bu hududlarda yashovchi aholining daromad manbalari cheklangan. Shuningdek,

transport va infratuzilmaning zaifligi tufayli chekka hududlarda bozor va xizmatlarga kirish imkoniyati toraygan.

Psixologik va madaniy omillar esa kambag‘allikning ijtimoiy ildizlarini tashkil etadi. Ayrim qatlamlarda “davlat yordam beradi” degan qarashlar iqtisodiy faollikni pasaytiradi, tadbirkorlik madaniyati va moliyaviy savodxonlikning pastligi esa mustaqil daromad topish imkoniyatlarini cheklaydi.

Shu bilan bir qatara, O‘zbekistonda ta’lim va sog‘liqni saqlash xizmatlari sifati o‘rtasida sezilarli tafovutlar mavjud bo‘lib, bu farqlar asosan hududiy, ijtimoiy-iqtisodiy, kadrlar malakasi hamda infratuzilma bilan bog‘liq omillar natijasidir.

Avvalo, *hududiy tafovutlar* bu ikki sohada yaqqol ko‘zga tashlanadi. Poytaxt va yirik shaharlarda joylashgan maktablar, litseylar, oliy ta’lim muassasalari zamonaviy sharoitlarga ega bo‘lib, o‘qituvchilar malakasi yuqori. Biroq qishloq joylarda o‘quv sharoitlari, texnik vositalar va o‘quv dasturlari yetarli emas. Xuddi shunday holat sog‘liqni saqlash tizimida ham kuzatiladi: yirik shaharlarda zamonaviy klinikalar, diagnostika markazlari va malakali shifokorlar mavjud bo‘lsa, chekka hududlarda tibbiy infratuzilma sust rivojlangan, dori vositalariga kirish imkoniyati esa cheklangan.

Ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlar ham xizmat sifati farqiga ta’sir ko‘rsatadi. Ota-onalarning daromad darajasi farzandlarning ta’lim olishi uchun imkoniyatni belgilaydi. Xususan, yuqori daromadli oilalar bolalarini xususiy yoki xorijiy maktablarga yuborish imkoniga ega, past daromadli oilalar esa asosan davlat maktablari bilan cheklanadi. Sog‘liqni saqlashda ham xuddi shunday – moliyaviy imkoniyatlari yaxshi bo‘lganlar xususiy klinikalarda davolanishadi, kambag‘al qatlam esa davlat muassasalaridagi cheklangan xizmatlardan foydalanadi.

Kadrlar malakasi bo‘yicha ham farqlar mavjud. Poytaxtdagi o‘qituvchilar va shifokorlar muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashadi, chekka tumanlardagi mutaxassislar esa bunday imkoniyatga qisman ega. Natijada xizmat sifati va professional yondashuvda tafovut paydo bo‘ladi. Shu o‘rinda, “O‘zbekiston bozorlari, sanoat va qishloq xo‘jaligi tarmoqlari xorijliklar yordamida to‘ldirilmoqda va bu masalaning yechimi sifatida qanchalik to‘g‘ri?”- degan savol tug‘iladi. Masalan, Rossiya va boshqa davlatlardagi mehnat migratsiyasi ko‘plab sohalarning chet eldagi ishchilarga bog‘liqligini kamaytirishga yordam beradi, ammo bu iqtisodiy diversifikatsiya o‘rnini bosmaydi. Uzluksiz va strategik rivojlanish uchun mahalliy investitsiyalar, malakali ishchi kuchini shakllantirish, texnologik yangilanish va mehnatni formalizatsiya qilish zarur. Shunday ekan, chet eldan keladigan mehnat yoki kapital yordam qisqa muddatli foyda berishi mumkin, lekin mustahkam yechim emas. Mamlakat ichidagi ishlab chiqarish salohiyatini oshirish va bandlik muhitini yaratish uzoq muddatli va to‘g‘ri yo‘ldir.

Infratuzilma va texnologiyalar masalasida ham holat o‘xshash. Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar, onlayn o‘qish imkoniyatlari, kompyuter sinflari asosan yirik shaharlarda mavjud. Tibbiyotda esa zamonaviy diagnostika asboblari,

laboratoriyalar va telemeditsina xizmatlari chekka hududlarda yetarli darajada rivojlanmagan.

So‘nggi yillarda davlat tomonidan *ikkala sohada ham islohotlar* olib borilmoqda. Ta’lim tizimida yangi maktablar qurish, o‘qituvchilar oyligini oshirish, raqamli ta’lim dasturlarini joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Sog‘liqni saqlashda esa “Sog‘lom avlod” dasturlari, tibbiy sug‘urta tizimini shakllantirish va xususiy tibbiyot sektorini kengaytirish choralari ko‘rilmoqda. Biroq ta’limdagi islohotlar uzoq muddatda samara beradigan jarayon bo‘lsa, sog‘liqni saqlashdagi o‘zgarishlar qisqa muddatda natija ko‘rsatmoqda, ammo ularning qamrovi hali to‘liq emas.

Shuni ta’kidlash lozimki, korrupsiya ham mamlakatdagi kambag‘allikka ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Transparency International 2024 CPI ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston korrupsiya bo‘yicha 32 ball bilan 121-o‘rinda turadi, ya’ni bu ko‘rsatkichlar korrupsiya muammosining mavjudligini isbotlaydi. Umuman olganda, korrupsiya kambag‘allikni kuchaytiruvchi omillardan biridir, lekin yagona sabab emas, ya’ni korrupsiya bilan bir qatorda iqtisodiy va ijtimoiy strukturaviy omillar ham muammoning ildizlaridandir³.

Yuqoridagi omillardan kelib chiqib kambag‘allik darajasini kamaytirish maqsadida resurslarni adolatli taqsimlash, kadrlar siyosatini kuchaytirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ta’lim tizimini isloh qilish, ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni bartaraf etish va hududlar o‘rtasidagi imkoniyatlar tengligini ta’minlash muhim ahamiyatga ega.

MUAMMOLAR VA TO‘SIQLAR

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish yo‘lidagi muammolar va to‘siqlar bir qator omillar bilan izohlanadi. Eng avvalo, *resurslarning hududlar bo‘yicha teng taqsimlanmasligi* muhim muammo sifatida ko‘riladi. Bu holat natijasida poytaxt va yirik shaharlar bilan chekka hududlar o‘rtasida ijtimoiy-iqtisodiy tafovut saqlanib qolmoqda. Masalan, qishloq joylarda infratuzilma, ta’lim va tibbiyot xizmatlari sifati pastroq, investitsiya oqimi esa sustroq bo‘lmoqda.

Shuningdek, *ijtimoiy yordam tizimining ba’zan samarasizligi* ham muammolardan biridir. Ba’zi hollarda yordam ehtiyojmand qatlamlarga to‘liq yetib bormaydi yoki resurslar noto‘g‘ri yo‘naltiriladi. Bu esa kambag‘allikni qisqartirishda manzillilik va shaffoflik darajasini pasaytiradi.

Bundan tashqari, *norasmiy iqtisodiyot ulushining yuqoriligi* ham muhim to‘siq bo‘lib qolmoqda. Ko‘plab fuqarolar norasmiy sektorda ishlagani sababli ularning mehnat huquqlari kafolatlanmaydi, pensiya va ijtimoiy sug‘urta tizimiga qo‘shilmaydi. Natijada, bu qatlam aholining iqtisodiy himoyasini zaiflashtiradi va kambag‘allik xavfini oshiradi.

³ Doniyor Tuxsinov. Uzbekistan ranks 121st in the 2024 Corruption Perception Index. (12.02.2025)

<https://kun.uz/en/news/2025/02/12/uzbekistan-ranks-121st-in-the-2024-corruption-perception-index>

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.17925045

Ushbu omillar mamlakatda olib borilayotgan islohotlar samaradorligiga to’sqinlik qiluvchi asosiy jihatlar bo’lib, ularni bartaraf etish uchun tizimli yondashuv va mahalliy darajadagi resurs taqsimotini takomillashtirish zarur.

Islohotlar

Yuqorida ta’kidlab o’tilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida respublika miqyosida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ijtimoiy tenglikni ta’minlash, aholining farovonligini oshirish hamda barqaror iqtisodiy o’sishga erishishga qaratilgan uzoq muddatli milliy dastur – “Kambag’allikni qisqartirish strategiyasi (2020-2030)” ishlab chiqildi. Ushbu strategiya O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan rivojlanish yo‘nalishlarini belgilovchi asosiy hujjatlardan biri sifatida mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida muhim o‘rin tutadi.

Strategiyaning asosiy maqsadi – kambag’allik darajasini bosqichma-bosqich kamaytirish, aholining turmush darajasini oshirish va iqtisodiy imkoniyatlardan teng foydalanish asosida farovon jamiyat barpo etishdan iborat. Buning uchun strategiya bir necha ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Avvalo, iqtisodiy o‘shish va bandlikni ta’minlashga alohida e’tibor qaratiladi. Xususiyl sektorini rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, mehnat bozorini modernizatsiya qilish va norasmiy bandlikni kamaytirish bu yo‘nalishning asosiy vazifalaridandir. Hududiy iqtisodiy dasturlar orqali qishloq va shahar o‘rtasidagi farqni qisqartirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ta’lim va kasb-hunar tizimini rivojlantirish strategiyaning yana bir muhim tarkibiy qismidir. Bu borada yoshlar va ayollarni zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlash, qisqa muddatli kasbiy tayyorgarlik kurslarini tashkil etish hamda raqamli va innovatsion ko‘nikmalarni rivojlantirish rejalashtirilgan. Sog‘liqni saqlash tizimini mustahkamlash orqali tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish, aholining barcha qatlamlariga ularni teng taqdim etish, profilaktik sog‘lomlashtirish dasturlarini kengaytirish va majburiy tibbiy sug‘urta tizimini joriy etish nazarda tutilgan.

Ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish strategiyaning yana bir ustuvor yo‘nalishidir. Unda kam ta’minlangan qatlamlarni manzilli qo‘llab-quvvatlash, bolali oilalar, nogironlar va keksalar uchun ijtimoiy nafaqalarni oshirish, “mahalla” tizimi orqali aholining ehtiyojlarini joyida hal etish ko‘zda tutilgan. Shu bilan birga, tadbirkorlik va mikro biznesni qo‘llab-quvvatlash, ayollar va yoshlar o‘rtasida o‘zini o‘zi band qilishni rag‘batlantirish, kredit va grant tizimini soddalashtirish ham muhim ahamiyatga ega. Qishloq joylarda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish orqali daromad manbalarini kengaytirish maqsad qilinmoqda.

Strategiyada *infratuzilmani rivojlantirish* ham alohida o‘rin egallaydi. Aholini arzon uy-joy bilan ta’minlash, ichimlik suvi, elektr energiyasi, yo‘l va internet infratuzilmasini yaxshilash orqali yashash sharoitini yaxshilash rejalashtirilgan.

Dastur ikki bosqichda amalga oshiriladi. 2020–2025-yillar oralig‘idagi birinchi bosqichda kambag’allikni o‘lchash va monitoring tizimini joriy etish, “mahalla” darajasida kambag’allik xaritalarini yaratish hamda aholining daromadini oshirishga qaratilgan dastlabki islohotlar o‘tkaziladi. 2026–2030-yillar oralig‘idagi

ikkinchi bosqichda esa barqaror iqtisodiy o‘shishga erishish, kambag‘allik darajasini ikki baravar kamaytirish va inklyuziv rivojlanishni ta’minlash maqsad qilinadi.

Ushbu strategiya natijasida 2030-yilga borib O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi kamida ikki baravar qisqarishi, aholining daromad manbalari diversifikatsiyalanishi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sifati oshishi kutilmoqda. Shuningdek, ayollar va yoshlarning iqtisodiy faolligini oshirish orqali gender tengligi mustahkamlanadi.

Umuman olganda, ushbu dastur O‘zbekistonning inson kapitaliga asoslangan yangi rivojlanish modelini shakllantirishga qaratilgan bo‘lib, u nafaqat kambag‘allikni kamaytirish, balki har bir fuqaroning o‘z salohiyatini ro‘yobga chiqarish, iqtisodiy tenglikni ta’minlash va ijtimoiy adolatni mustahkamlash maqsad qilingan.

Ta’kidlash joizki, O‘zbekistonda kambag‘allikni kamaytirish va ijtimoiy adolatni ta’minlash siyosatida xotin-qizlar hamda yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. So‘nggi yillarda davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida ayollarni iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligini oshirish, tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish hamda yoshlarning kasbiy tayyorgarligini kuchaytirish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Xotin-qizlar uchun “Ayollar daftari” tizimi joriy etilib, unda og‘ir ijtimoiy ahvoldagi ayollarni aniqlash va ularni manzilli qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari ishlab chiqilgan. Ularning bandligini ta’minlash maqsadida “Ayollar mehnat markazlari” tashkil etilib, tikuvchilik, hunarmandchilik, xizmat ko‘rsatish va IT sohalarida o‘quv kurslari yo‘lga qo‘yilgan. Bundan tashqari, ayollarga imtiyozli kreditlar, subsidiya va grantlar ajratilib, ularning oilaviy biznes yuritish imkoniyatlari kengaytirilmoqda.

Yoshlar uchun esa “Yoshlar daftari” tizimi orqali davlat tomonidan ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, kasb-hunar o‘rganish, startap loyihalarini moliyalashtirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. “Yoshlar – kelajagimiz” dasturi doirasida o‘n minglab yoshlar o‘z biznes g‘oyalarini hayotga tatbiq etish uchun imtiyozli kreditlar bilan ta’minlanmoqda. Shuningdek, oliy ta’limga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, xorijiy tillarni o‘rganish, raqamli savodxonlikni oshirish va bandlikni ta’minlash bo‘yicha ham tizimli ishlar olib borilmoqda.

Umuman olganda, xotin-qizlar va yoshlar uchun yaratilayotgan ushbu imkoniyatlar nafaqat ularning hayot sifatini yaxshilashga, balki mamlakatda kambag‘allikni kamaytirish, iqtisodiy faollikni oshirish va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga ham xizmat qilmoqda. Shuni ta’kidlash lozimki, kambag‘allikni bartaraf etishdagi sa’y harakatlar, dasturlar muhim ijobiy ta’sir ko‘rsatayotganligiga qaramay, ularni barqaror, keng qamrovli qilish va samarali natijalarga erishish uchun institutsional islohotlar va hududiy yondashuvlar kerak.

O‘zbekistonda rasmiy kambag‘allik mezonlari

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan so‘ng iqtisodiy islohotlar jarayonida kambag‘allikni kamaytirish bo‘yicha bir qator dasturlarni amalga oshirdi. So‘nggi yillarda esa bu yo‘nalish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Ko‘plab xalqaro tashkilotlar, akademiklar va monitoring guruhlar Markaziy Osiyo va O‘zbekistondagi kambag‘allik darajasini o‘rganib kelmoqda. Jahon banki, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, Xalqaro Migratsiya Tashkiloti, UNICEF va boshqa tashkilotlar O‘zbekiston bo‘yicha tahlillar, hisobot va tadqiqotlar e‘lon qilgan. Shuningdek, GFRID (Pul o‘tkazmalari, investitsiyalar va rivojlanish bo‘yicha global forum), LSE (London iqtisodiyot va siyosiy fanlar maktabi) va boshqa tadqiqot markazlari ham mintqa va O‘zbekiston kambag‘alligi, migratsiya va rivojlanish masalalarini o‘rgangan. Ya’ni G‘arb va Rossiyadagi tadqiqotlar rasmiy statistik va so‘rov ma’lumotlaridan foydalanib, tahlillar tayyorlaydi. Jumladan, Jahon banki bilan hamkorlikda olib borilgan tadqiqotlarga ko‘ra, 2024-yilda O‘zbekistonda kambag‘allik darajasi 11 foizdan 8,9 foizga kamaydi (3,3 mln. kishi yoki 2023-yilga nisbatan 719 mingga kamaygan).

Kambag‘allik darajasi eng yuqori pasayishlar quyidagi hududlarda kuzatilgan:

- Buxoro viloyatida - 11,8 foizdan 8,7 foizgacha;
- Samarqand viloyatida - 10,5 foizdan 7,5 foizgacha;
- Namangan viloyatida - 10,4 foizdan 7,6 foizgacha;
- Qoraqalpog‘iston Respublikasida - 13,6 foizdan 10,8 foizgacha qayd etildi⁴.

2024-yilda aholi bandligini ta’minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, tomorqa va dehqonchilik uchun ajratilgan yer maydonlaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha ko‘rilgan choralar-tadbirlar mamlakatda kambag‘allik darajasini pasayishiga katta hissa qo‘shdi. Natijada 2024-yilda aholining real daromadi 10,7 foizga o‘sib, jon boshiga oyiga o‘rtacha 2,1 mln so‘mdan to‘g‘ri keldi (yil boshida – 1,7 mln so‘m). Aholining ish haqidani daromadlari esa 2023-yilga nisbatan 12,9 foizga ko‘paydi.

Xususan, aholi daromadlari tarkibida:

- ish haqi – 42,6 foiz (2023-yilda – 41,9 foiz);
- tadbirkorlikdan daromadlar – 22,9 foiz (21,4 foiz);
- pensiya, ijtimoiy yordam va subsidiyalar – 18,2 foiz (18,9 foiz);
- qishloq xo‘jaligi va tomorqadan daromadlar – 10,7 foiz (9,8 foiz);
- xorijdan pul o‘tkazmalar – 2,0 foiz (3,1 foiz);
- boshqa daromadlar – 3,6 foiz (4,9 foiz)ni tashkil etdi.

Aholining ish haqidani daromadlari esa 2023-yilga nisbatan 12,9 foizga ko‘paydi⁵.

Biroq amalda hududiy tafovutlar, manzillilik va byurokratik to‘siqlar hali ham mavjudligi tufayli markaziy qarorlar qisman ijro etilmoqda, mahalliy darajada esa qarorlarning to‘liq va barqaror amalga oshishi uchun qo‘shimcha choralar talab etiladi.

Xalqaro tajriba

⁴ <https://gov.uz/oz/bv/news/view/34848>

⁵ Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati

Kambag‘allikka qarshi kurashda turli mamlakatlar o‘ziga xos yondashuvlarni ishlab chiqqan. Ularning tajribasini tahlil qilish O‘zbekiston uchun samarali yo‘llarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xitoy tajribasi alohida e’tiborga loyiq. Bu mamlakatda “aniq yo‘naltirilgan yordam” (精准扶贫 — *jingzhun fupin*) siyosati amalga oshirilgan bo‘lib, uning asosiy maqsadi — kambag‘al aholini to‘liq aniqlash, har bir oila va hududning ehtiyojidan kelib chiqib manzilli yordam ko‘rsatish edi. Xitoyda kambag‘allikka qarshi kurash nafaqat ijtimoiy nafaqalar bilan, balki infratuzilmani yaxshilash, ta’lim va sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish orqali olib borildi. Natijada, 2013-2020-yillar davomida yuz millionlab odamlar kambag‘allikdan chiqarildi.

Qozog‘iston va boshqa qo‘shni davlatlar tajribasi ham O‘zbekiston uchun dolzarb. Qozog‘istonda “Kengaytirilgan ijtimoiy yordam” tizimi joriy etilib, ijtimoiy himoya dasturlari aholi daromadiga qarab differensial tarzda belgilanadi. Bundan tashqari, Qozog‘iston aholini kasbiy qayta tayyorlash, bandlik markazlari faoliyatini kuchaytirish va xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish orqali kambag‘allikni kamaytirishga e’tibor qaratgan.

O‘zbekiston uchun olinadigan saboqlar shundan iboratki, kambag‘allikka qarshi kurash siyosati aniq manzillilik, hududiy yondashuv, va barqaror bandlikni ta’minlashga qaratilgan iqtisodiy choralar asosida olib borilishi kerak. Shuningdek, Xitoy tajribasidagi kabi har bir oila yoki mahalla miqyosida ma’lumot bazalarini shakllantirish, yordam turlarini ehtiyojga qarab differensiallash va mahalliy darajadagi iqtisodiy faollikni rag‘batlantirish O‘zbekiston sharoitida ham yuqori samara berishi mumkin.

Umuman olganda, xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, kambag‘allikni kamaytirish faqat moddiy yordam emas, balki ta’lim, sog‘liqni saqlash, infratuzilma va bandlik siyosatini uyg‘unlashtirgan kompleks yondashuv orqali muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O‘zbekistonda kambag‘allikni qisqartirish — nafaqat ijtimoiy siyosatning, balki milliy rivojlanish strategiyasining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. So‘nggi yillarda bu borada sezilarli islohotlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, mavjud muammolarni hal etish uchun kompleks va tizimli yondashuv zarur.

Birinchiidan, *barqaror bandlikni ta’minlash*, aholining mehnat salohiyatidan to‘liq foydalanish kambag‘allikni kamaytirishning eng muhim omilidir. Buning uchun kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish, ayniqsa, yoshlar va ayollar bandligini oshirish chora-tadbirlari kuchaytirilishi lozim.

Ikkinchiidan, *sifatli ta’lim va zamonaviy kasb-hunar o‘qitish tizimi* kambag‘allikni uzoq muddatli istiqbolda kamaytiruvchi asosiy mexanizmdir. Mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan kasblar bo‘yicha o‘quv dasturlarini ishlab

chiqish, raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish va kasbiy qayta tayyorlash tizimini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

Uchinchidan, *davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish* kambag‘allikka qarshi kurashda resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Xususiy sektorning ijtimoiy mas’uliyatini oshirish, investitsiyalarni ijtimoiy loyihalarga yo‘naltirish va mahalliy tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash zarur.

To‘rtinchidan, *ijtimoiy adolatni ta’minlash va o‘rta sinfni kengaytirish* barqaror ijtimoiy tuzumning poydevoridir. O‘rta sinfning iqtisodiyotdagi ulushi oshgani sayin jamiyatda barqarorlik, ishonch va ijtimoiy faollik kuchayadi.

Bundan tashqari, hududlar bo‘yicha teng rivojlanish, manzilli ijtimoiy yordamning shaffofligini oshirish, norasmiy iqtisodiyotni qisqartirish va mahalliy boshqaruv organlarining mas’uliyatini kuchaytirish kabi yo‘nalishlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda kambag‘allikni kamaytirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu borada ta’lim va kasb-hunar tizimini isloh qilish, hududiy infratuzilmani rivojlantirish, ayollar va yoshlarni iqtisodiy faollikka jalb etish, kichik biznes va ijtimoiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, mahalliy boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Kambag‘allikni qisqartirish strategiyasi faqat qisqa muddatli yordam choralariga emas, balki inson kapitalini rivojlantirish, adolatli iqtisodiy tizimni shakllantirish va o‘rta sinfni mustahkamlash orqali uzoq muddatli barqarorlikka erishishni ko‘zlashi lozim. Ana shunda mamlakatda barqaror ijtimoiy-iqtisodiy o‘sish va kambag‘allikning izchil kamayishi ta’minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Irmatova A.B. Poverty prevention policy in Uzbekistan. *Academicia Globe: Inderscience Research*. ISSN: 2776-1010, Volume 3, Issue 4, April, 2022.
2. Shadikdhojaev U. How to fight rural poverty in Uzbekistan? Thesis, 2011.
3. Djalilova Sh.I. Economic diversification and poverty reduction in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Economics and Management*. ISSN: 2181-4228, 10 December 2024.
4. Polvanov J.N. Different Ways for Human Capacity Building in Poverty Reduction in Uzbekistan. *Oriental Journal of Economics, Finance and Management*. Vol.1 (1), pp.01-05, 30 July 2021. DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-ovejfm-01-01>
5. Shahboz Babaev and Tony Johnston. Developing Tourism: The Path out of Poverty for Uzbekistan. 5th International Conference on Tourism Research ICTR 2022. Polytechnic Institute of Porto, Portugal, 19-20 May 2022.
6. Shomurodova D.U. Current role of international economic organizations in solving problems of worldwide poverty reduction (in Uzbekistan). *American Academic Publishers*, ISSN: 2692-5206, Volume 05, Issue 04, 2025 <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai>

7. Tursunov U. Co-integration Analysis of the Relationship between the Small Business Export Potential and Poverty Reduction in Uzbekistan. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 –0892 Volume 10, Issue 2, December, 2020.
8. Farrukh Nawaz. Analyzing the Impact of Foreign Remittances upon Poverty: A Case of Uzbekistan from Central Asia. International Journal of Economics and Financial Issues, January 2022
9. Fuzailov S.A. Economic reforms to reduce poverty in Uzbekistan. Journal of Modern Educational Achievements, Volume 2, 2025. <https://scopusacademia.org/>
10. Jane Falkingham. Welfare in Transition: Trends in Poverty and Well-being in Central Asia. Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, February 1999, 58 p.
11. Boyev Kh., Adilov B. Ways of reducing the factors contributing to the emergence of poverty in Uzbekistan. The scientific heritage No 64 (2021), 13-16 p.
12. Utemuratova G.Kh., Kulmuratova U.K. Ways to solve poverty problems in the Republic of Uzbekistan. World Bulletin of Management and Law, Volume-43, February 2025, ISSN: 2749-3601, 5-6 p.
13. Turaev O.B. Uzbekistan as a social state: reforms and promising directions in the social sphere. Solution of social problems in management and economy, International scientific-online conference, 28-32 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15022973>
14. Abdurakhmanova G.1, Khayitov Sh. The role of social and labor relations in poverty reduction in the Republic of Uzbekistan. 4 p.
15. Bekmukhamedova B.U. The importance of improving household economic activity in reducing poverty in Uzbekistan. "Экономика и социум" №5(132)-1 2025, 155-158 p.
16. Fayzieva M., Kurbonov S., (etc.). The Potential Impact of Digital Technologies on Poverty Reduction: In the Case of Uzbekistan. Conference on Future Networks and Distributed Systems (ICFNDS '23), December 21, 22, 2023, Dubai, United Arab Emirates. ACM, New York, NY, USA, 11 pages. <https://doi.org/10.1145/3644713.3644825>
17. Yormatov I.T. The role of the state and the international community in the fight against poverty in Uzbekistan. Web of Humanities: Journal of social science and humanitarian research, Volume 1, Issue 6, Sep. 2023 ISSN (E): 2938-3803, 4-7 p.
- 18 R.R. Khasanov, O.A. Kutliev, G.A. Alimova. The Concept of Reducing Poverty in Uzbekistan. Economic Journal, Special Issue 1, 2022, 81-86 p.
- 19 T. McKinley (ed.), Economic Alternatives for Growth, Employment and Poverty Reduction. A Proposed Strategy for Growth, Employment, and Poverty Reduction in Uzbekistan. 241-242 p.
- 20 Kurambaev A.M. Reforms of social protection of poor families in the new Uzbekistan: based on the principles of justice and stability. Conference of modern science pedagogy/ Washington/The USA, Volume 1, Issue 4, 107-113 p.